

Violência de gênero: reflexões sobre a caça às bruxas

Gender violence: reflections on the witch hunt

Larissa Oliveira Castilho

Centro Universitário de Ourinhos

<http://lattes.cnpq.br/0615995087008451>

lari_castilho@live.com

Mariana Coppi Martins

Centro Universitário de Ourinhos

<http://lattes.cnpq.br/7351601322348834>

marianacoppimartins@outlook.com

Alexandre Espósito

Centro Universitário de Ourinhos

<http://lattes.cnpq.br/0645412571352803>

alexandre.esposito@unifio.edu.br

RESUMO

O presente artigo aborda questões que envolvem a violência de gênero, enfocando a intensa conexão histórica entre esse fato e o fenômeno da caça às bruxas, que mesmo em outras roupagens, persiste e persegue as mulheres no cenário contemporâneo. Ao explorar essa relação de fenômenos históricos, o trabalho expõe como o patriarcalismo, machismo e os estereótipos de gênero perpetuam uma cultura de violência contra mulher a longos períodos. A pesquisa ressalta também a necessidade contínua de pôr em foco a construção social equívoca e violenta de ser mulher e combater a violência de gênero, partindo de abordagens sensíveis à história e às contribuições da Psicologia no acolhimento das mulheres e no campo científico, além de contribuir com o debate existente sobre prevenção e estratégias de enfrentamento.

Palavras-chave: *Psicologia; Violência de gênero; Caça às bruxas.*

ABSTRACT

This article addresses issues involving gender violence, focusing on the intense historical connection between this fact and the witch hunt phenomenon, which even in other guises, persists and haunts women in the contemporary scenario. By exploring this relationship of historical phenomena, the work exposes how patriarchy, machismo and gender stereotypes perpetuate a culture of violence against women for long periods. The research also underscores the ongoing need to focus on the equivocal and violent social construction of being a woman and combating gender violence, starting from approaches that are sensitive to the history and contributions of Psychology in welcoming women and in the scientific field, in addition to contributing with the existing debate on prevention and coping strategies.

Keywords: *Psychology; Gender violence; Witch hunt.*

INTRODUÇÃO

Para o estudo da sociedade, e análise dos fenômenos contemporâneos, existe a necessidade de se revisitar o passado – não tão distante assim, considerando fatores que envolvem questões sociais, culturais, políticas e econômicas e seus reflexos e heranças na atualidade. O presente artigo discorre sobre a necessidade de trabalhar os aspectos que orientam as diferentes possibilidades de violência de gênero remanescentes na atualidade através da bagagem de negligência e opressão, com enfoque no fenômeno *Caça às Bruxas*, um dos mais perturbadores e emblemáticos que emerge ao longo dos séculos, e a relação deste para com os outros marcadores históricos sociais, através do olhar de atuação na Psicologia.

Embora o termo originalmente remeta à perseguição e execução de mulheres acusadas de bruxaria durante o período da Idade Média e da Renascença, uma analogia contemporânea revela uma triste realidade, emergindo a hipótese de que a violência de gênero ainda persiste e encontra novas formas de se manifestar. Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho é delimitar, descrever e abordar o fenômeno da *Caça às Bruxas* na era contemporânea, relacionando-o com a violência de gênero. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, analisaremos como a violência misógina e as formas de opressão patriarcal continuam a afligir as mulheres, reforçando estereótipos prejudiciais e perpetuando um ciclo de violências, bem como as possíveis contribuições da Psicologia nesse contexto.

Tomando como ponto de partida para contextualização do tema, destaca-se primeiro o papel do patriarcado na opressão e marginalização das mulheres, em seguida adentraremos ao conceito de “gênero”, e a construção social do feminino analisando as dimensões destes para a compreensão da violência de gênero, explorando posteriormente os marcadores históricos da *Caça às Bruxas*, motivações e faces em que esse fenômeno se concretizou e como os reflexos dessa perseguição ainda assombram as mulheres na contemporaneidade. Por fim, aborda-se a importância da Psicologia na compreensão e acolhimento de casos de violência de gênero, e a necessidade de intervenções para promover mudanças culturais significativas.

A importância desse trabalho se dá devido à

necessidade e urgência de estudos atrelando o conceito de gênero as difusas possibilidades de violência, e, busca-se trabalhar como a herança do episódio da *Caça às Bruxas* se entrelaça à violência de gênero na atualidade dado que esse fato é uma violação dos direitos humanos fundamentais, que causa sofrimento, prejuízos físicos e psicológicos intensos às mulheres.

Compreender as origens históricas da violência contra mulher e explorar sua conexão com fenômeno da *Caça às Bruxas* permite entender como práticas discriminatórias e estruturas patriarcais se perpetuaram, influenciando a violência de gênero na contemporaneidade, essa análise é crucial para o desenvolvimento de intervenções e estratégias de enfrentamento mais eficazes, no campo da Psicologia.

METODOLOGIA

Optou-se pelo uso da revisão bibliográfica, utilizando-se de uma abordagem qualitativa, por meio da aplicação dos critérios estabelecidos que foram a relevância direta para o tema proposto e a qualidade metodológica dos estudos. A realização desta revisão bibliográfica foi conduzida por meio de pesquisas em bases de dados acadêmicos, bibliotecas digitais e plataformas online de pesquisa, sendo Google Acadêmico, Scielo e sites governamentais. Foram utilizadas palavras-chave relevantes, como “Psicologia”, “violência de gênero” e “caça às bruxas”. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados o fichamento de conteúdos extraídos dos estudos selecionados, que foram então analisados e sintetizados de forma sistemática e interdisciplinar.

A abordagem bibliográfica permite uma análise ampla e diversa de trabalhos científicos existentes sobre o tema, fornecendo uma visão abrangente das diferentes perspectivas e teorias relacionadas à violência de gênero e suas conexões históricas. Todas as fontes utilizadas para a elaboração deste trabalho, constam nas referências bibliográficas.

O PATRIARCADO E O CONCEITO DE GÊNERO

A violência de gênero é um feito multifacetado e estrutural. Se faz necessário trazer alguns pilares relevantes para a compreensão deste fenômeno, como por

exemplo o patriarcado, sendo este um sistema que possibilita a desigualdade hierárquica baseada no sexo biológico e, que é repleto de valores que fundamentam a dominação do masculino em detrimento do feminino.

Souza (2022) aponta que, de forma histórica, o patriarcado foi solidificado como “modelo base” a partir da referência da antiguidade clássica dentro da construção da família ocidental, onde aborda que o poder que a figura paterna exercia estava principalmente ligado ao domínio da família. A palavra patriarcado, de acordo com Silva e Souza (2019), é originada de duas palavras gregas: *pater* (pai) e *arkhe* (origem, comando). A expressão refere-se originalmente à forma de organização familiar e social em que o patriarca submete os membros da família. Segundo Narvaz e Collier (2006), a estrutura patriarcal é instaurada na sociedade a partir da instauração do controle sobre o corpo e a sexualidade das mulheres e da divisão sexual e social do trabalho, assim, surge “uma nova ordem social centrada na descendência patrilinear e no controle dos homens sobre as mulheres” (Narvaz; Collier, 2006).

Cabe destacar que o patriarcado não designa o poder do pai, mas o poder dos homens, ou do masculino, enquanto categoria social. O patriarcado é uma forma de organização social na qual as relações são regidas por dois princípios básicos: 1) as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens e, 2) os jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. A supremacia masculina ditada pelos valores do patriarcado atribuiu um maior valor às atividades masculinas em detrimento das atividades femininas; legitimou o controle da sexualidade, dos corpos e da autonomia femininas; e, estabeleceu papéis sexuais e sociais nos quais o masculino tem vantagens e prerrogativas (Millet, 1970; Scott, 1995 *apud* Narvaz; Collier, 2006, p. 2).

Desse modo, a análise da supremacia masculina, como um valor intrínseco ao patriarcado, é especialmente fundamental. Revela como essa dinâmica influencia a valoração desigual de atividades e atributos associados ao gênero masculino em detrimento do feminino. Além disso, faz-se importante ressaltar o aspecto normativo e legitimador do controle sobre a sexualidade, corpos e autonomia das mulheres, apontando para a perpetuação

dessa desigualdade, bem como a abordagem dos papéis sexuais e sociais é um ponto crucial. Sendo assim, é possível tornar evidente como o patriarcado estabelece uma estrutura que confere vantagens e prerrogativas ao masculino, moldando as relações e oportunidades de forma desigual entre os gêneros.

De antemão, busca-se elucidar outro pilar de sustentação da violência estrutural, é necessário resgatar o conceito de “gênero”. Este começou a tomar forma a partir da década de 1950, momento em que algumas correntes do pensamento feminista começavam a questionar os papéis tradicionais de gênero e a percepção de que as diferenças entre homens e mulheres eram exclusivamente biológicas. A condição do sexo biológico influencia diretamente em como o indivíduo será tratado dentro da sociedade e, esse processo é dotado de micro violências até o entendimento pessoal do ser para além dos genitalíssimos. Uma vez que estes papéis são transmitidos através da família, desde o seu nascimento busca-se que o ser haja de determinada maneira, conforme seu sexo biológico, pois já fora pré-estabelecido seu devido comportamento e, o que não se encaixe no padrão é taxado como anômala (Butler, 2003).

Nesse cenário, a vulnerabilidade feminina não se limita às opressões biológicas, o processo de descoberta do ser mulher abarca outras características do patriarcalismo enraizado. Dessa forma, Beauvoir discorre:

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um Outro (Beauvoir, 1949, p. 9).

A teórica feminista Simone de Beauvoir em sua obra “O segundo Sexo” publicada originalmente em 1949, ao afirmar que “ninguém nasce mulher”, questiona a ideia de que a feminilidade é um destino biológico inescapável determinado pelo simples fato de nascer com órgãos reprodutivos femininos, destaca assim a construção social do gênero.

Conforme Jesus (2012), foi na pós-

modernidade que o conceito de gênero ganhou maior reconhecimento e desenvolvimento teórico, referindo-se então a uma construção social e cultural que vai além das características biológicas de ser homem ou mulher, além de considerar as expectativas, normas, papéis e comportamentos atribuídos socialmente aos indivíduos com base em sua identidade de gênero.

Ainda que exista tal definição, é importante mencionar que seja em sexo biológico, ou em gênero, o feminino sofre difusos modos de violência e negligência, que estão intrínsecos na sociedade a longas décadas, desse modo, segundo Scott (2017), ampliar as discussões acerca do conceito de gênero é importante ao passo que propõe-se a realçar a mulher na história, visto que é reproduzida na produção de saber histórico a invisibilidade da mulher. Falar sobre gênero é também descrever as condições históricas transpassadas pela mulher na sociedade, apontando também as desigualdades de gênero. Portanto, a autora destaca:

O gênero, então, fornece um meio de decodificar o significado e de compreender as complexas conexões entre várias formas de interação humana. Quando os/as historiadores/as buscam encontrar as maneiras pelas quais o conceito de gênero legítima e constrói as relações sociais, eles/elas começam a compreender a natureza recíproca do gênero e da sociedade e as formas particulares e contextualmente específicas pelas quais a política constrói o gênero e o gênero constrói a política (Scott, 2017, p. 89).

Nesse sentido, trata-se de um elemento constituinte das relações sociais baseando-se nas diferenças percebidas entre os sexos, ou seja, de uma construção social daquilo que é feminino e masculino, opondo-se ao determinismo biológico como um diferenciador entre masculino e feminino, sendo o gênero uma forma de significar as relações de poder. Sendo assim,

Rejeitar o determinismo biológico como análise das diferenças entre masculino e feminino implica questionar a hipótese de que existe um feminino universal, que naturalmente se identifica pelo fato de ser mulher, mãe e reprodutora. (Curado; Jacó-Vilela, 2021, p. 5).

Tendo em vista o exposto, Scott (2014) percebe gênero como uma noção política em debate constante, um espaço eterno para a contestação política em que

Gênero se torna um guia para a imaginação, regulação e transgressão nas sociedades e culturas que estudamos... e longe de estar resolvido, como uma vez eu pensei que estava, gênero é uma questão permanente aberta: quando pensamos que foi resolvido, sabemos que estamos no caminho errado (Scott, 2014, p. 346).

Com base nisso, os estudos que remetem a essa problemática são recentes, mas demonstram preocupação em dar evidência àquilo que é oculto na produção histórica: o feminino e a desigualdade que embasa a construção dos gêneros a partir de uma sociedade patriarcal, ou seja, na violência ao feminino que faz-se necessária para a presente sociedade.

Marilena Chauí (1985), foi pioneira nos estudos brasileiros sobre violência contra mulher na década de 80. De acordo com a filósofa, a violência contra a mulher é sustentada por uma ideologia de dominação masculina, sendo praticada e reproduzida tanto por homens quanto por mulheres. Para a autora a visão fundamental da violência define-se como uma ação que converte diferenças em desigualdades hierárquicas, com a intenção de subjugar, explorar e oprimir. Essa definição coloca a violência não apenas como uma manifestação física de agressão, mas também como um processo que visa subjugar e controlar as mulheres, reduzindo-as à condição de objeto e privando-as de sua autonomia e liberdade.

A partir disso, na análise de Saffioti (1987) é destacado uma intersecção entre gênero, raça e classe social nesse sistema de dominação. A socióloga enfatiza que o homem privilegiado, branco e economicamente favorecido é o maior beneficiário desse sistema, no qual homens são ensinados a dominar e as mulheres a submeter-se ao poder, perpetuando assim a desigualdade de poder e opressão como forma de socialização. Para além da concepção de Marilena Chauí, Heleieth Saffioti entende que a dominação masculina está diretamente associada ao sistema capitalista e racista, isso significa que o patriarcado não se limita apenas a exercer controle e poder sobre as mulheres em termos políticos e

culturais, envolve da mesma forma a exploração econômica.

ESTIGMATIZAÇÃO DO FEMININO: BRUXAS, CORPOS E EXPLORAÇÃO

Antes de desenvolver sobre a relação das mulheres com a exploração econômica, é preciso dizer que o estigma sobre feminino está presente no imaginário popular desde o período da idade média, esse estigma se concretizou com a figura da bruxa. Consoante a Federici (2019), essa perspectiva ritualística, próxima à ideia de feiticeira, não apenas sustentava a representação estereotipada das bruxas na cultura popular, como moldava a visão social durante a Alta Idade Média. Acusadas de praticar o *maleficium*, eram sentenciadas por uma variedade de supostos delitos, que incluíam desde o suposto encantamento para obter favores sexuais até a praga em plantações e a morte de animais.

A história da mulher no corpo social é marcada por diversas formas de repressão, em sua origem torna-se impossível dissociar-se da demonização praticada pela Igreja Católica no contexto medieval, e sua perseguição tenaz em busca de construir uma imagem maligna e deturpada da mulher. Nesse período, se consolidou segundo Holzinger (2022), por mais de dois séculos a caça às bruxas, que se firmou com uma justificativa pautada na Bíblia, em que a mulher ocupava uma posição desviante, de inferioridade e submissão. Em suma, com a história de Eva, a mulher se tornou a representação do mal, da perdição e tentação na qual os homens deveriam se distanciar.

Nesse período, a principal responsável pela disseminação de uma narrativa satânica foi a Igreja, colocando a mulher como personagem principal no qual ocupava o lugar de bruxa maligna e demoníaca, isso porque o cenário da época se mostrava caótico, onde a peste se alastrou e questões relacionadas a saúde pública emergiram, a proximidade com o desconhecido tornou urgente a construção de uma figura que sustentaria a culpa de toda calamidade e desordem (Gevehr; Souza, 2014).

A representação da bruxa remonta à associação das mulheres com os poderes naturais, a feminilidade, a maternidade e a virgindade, ligados às "mulheres selvagens" do folclore, simbolizando a rusticidade da natureza em contraste com a civilização masculina,

caracterizada pela lógica e pela força, essas mulheres possuíam habilidades de cura, magia e manipulação dos elementos naturais, no entanto, eram frequentemente desumanizadas ao serem acusadas de incorporarem e se relacionarem com animais (Russell; Alexander, 2019). As bruxas, antes de contextualizadas histórica e socialmente, são representadas de maneira a fazê-las propensas a serem temidas e pavorosas. Isso ocorre através de uma representação fantástica que lhes atribui características, tanto físicas quanto relacionadas à conduta, que refletem os traços da narrativa patriarcal sobre o ser feminino.

Se você perguntar a seus conhecidos o que é uma bruxa, provavelmente eles lhe dirão que bruxas não existem. Bruxas, afirmarão eles, são personagens imaginários, representados como velhas horrorosas, com verrugas no nariz, chapéus compridos e pretos em formato de cone, montadas em cabos de vassoura, que criam gatos pretos e dão gargalhadas malignas, bastante parecidas com cacarejos. A Rainha Má de A Branca de Neve de Walt Disney, o desempenho de Margaret Hamilton como a Bruxa Malvada do Oeste em *O Mágico de Oz* e, por trás delas, uma longa tradição artística que se estende do século XIII a Goya, fixaram essa imagem em nossas mentes (Russell; Alexander, 2019, p. 13).

Dentre múltiplas definições e camadas que compõe a imagem da bruxa, seja ela velha, ou até mesmo jovem e poderosa, essas características estarão sempre relacionadas ao estereótipo de gênero, no qual é atribuído à mulher papéis pré estabelecidos, funcionando na dicotomia de bem e mal, bom e ruim, feia e bonita. Essas definições que caracterizam a bruxa, não foram e ainda são atribuídas à mulher por acaso, a sociedade majoritariamente patriarcal utilizou e utiliza desses estereótipos para se apoiar e suprir as necessidades de um sistema misógino e explorador.

Com relação ao exposto, na obra "O Calibã e a Bruxa", de Silvia Federici publicada em 2004, a filósofa propõe uma análise profunda e interdisciplinar sobre a história da *Caça às Bruxas* e sua relação com o surgimento do sistema capitalista e a dominação patriarcal, explorando a passagem da sociedade feudal para o sistema capitalista sob a perspectiva das mulheres, do corpo feminino e dos impactos da

acumulação primitiva. Assim, evidencia-se:

Na sociedade capitalista, o corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os homens trabalhadores assalariados: o principal terreno de sua exploração e resistência, na mesma medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo Estado e pelos homens, forçando a funcionar como um meio para a reprodução e a acumulação de trabalho (Federici, 2017, p. 34).

Destarte a autora pontua que, no sistema feudal havia a divisão sexual do trabalho, entretanto essa divisão não funcionava ainda como uma forma de isolamento, as atividades exercidas pelas mulheres aconteciam de forma coletiva, com a transição para o capitalismo, o corpo feminino foi transformado em propriedade, esse controle garantia que houvesse a produção de mão de obra para atender a demanda do sistema emergente, havendo uma naturalização do trabalho reprodutivo, as mulheres foram então retiradas do meio público, tornando-se restritas ao meio privado. Ou seja, as mulheres exerceram de forma involuntária um importante papel na consolidação do sistema de dominação e exploração atual.

Dialogando com o exposto, é possível delinear uma paralela ao citar a participação da mão de obra escrava no cenário reprodutivo, visto que, com a abolição do tráfico internacional de mão de obra escrava, a classe proprietária de escravos teve necessidade de determinar a reprodução como o método mais confiável para substituir e expandir a comunidade de escravos e servos domésticos.

[...] As mulheres negras passaram a ser cada vez mais avaliadas em função de sua fertilidade (ou da falta dela): aquela com potencial para ter dez, doze, catorze ou mais filhos era cobiçada como um verdadeiro tesouro. Mas isso não significa que, como mães, as mulheres negras gozassem de uma condição mais respeitável do que a que tinham como trabalhadoras. A exaltação ideológica da maternidade – tão popular no século XIX – não se estendia às escravas. Na verdade, aos olhos de seus proprietários, elas não eram realmente mães; eram apenas instrumentos que garantiam a ampliação da força de trabalho escrava. Elas eram “reprodutoras” – animais cujo valor monetário podia ser calculado com precisão a partir de sua capacidade de semultiplicar (Davis, 2016, p. 31).

Suas crianças tinham o destino determinado pelo seu proprietário, bem como os filhotes de animais tinham seus destinos determinados por seus donos. Além disso, as mulheres, mesmo quando cuidando de seus filhos, continuaram a desempenhar seus outros trabalhos manuais, uma vez que era necessária a manutenção da supremacia do proprietário, de forma que a população escrava mantenha-se entre suas variedades: homens, mulheres e crianças, igualmente “provedores” para a classe proprietária da mão de obra escrava. Sendo assim,

[...] Obviamente, os proprietários buscavam garantir que suas “reprodutoras” dessem à luz tantas vezes quantas fosse biologicamente possível. Mas não iam tão longe a ponto de isentar do trabalho na lavoura as mulheres grávidas ou as mães com crianças de colo. Enquanto muitas mães eram forçadas a deixar os bebês deitados no chão perto da área em que trabalhavam, outras recusavam a deixá-los sozinhos e tentavam trabalhar normalmente com eles presos às costas (Davis, 2016, p. 32).

No que concerne à caça às bruxas, o protagonismo de Tituba sob o olhar de Maryse Condé escritora negra de Guadalupe, em sua obra *Eu, Tituba: bruxa negra de Salem*, (1986), traz à tona a realidade das mulheres “bruxas” e escravizadas, a narrativa relembra, primeiramente que

Nos Estados Unidos, o episódio mais marcante sobre a caça às bruxas se deu em Salem, em 1692, em que adolescentes apresentaram sintomas estranhos e passaram a acusar mulheres locais de bruxaria. A suspeita logo recaiu sobre Tituba, escravizada negra que contava lendas folclóricas de seu país, além de saber usar ervas medicinais. Para escapar da força, Tituba confessou o ato de bruxaria e outras mulheres foram acusadas, com 20 mortes. A história contou o destino das mulheres, famílias e dos juizes de Salem, mas sobre Tituba, nada de efetivo se soube (Alves; Pacheco, 2023, p. 3).

É necessário, portanto, enfatizar que para além da história das bruxas que foram em uma instância da sociedade esquecidas, existe também a história das bruxas que foram mulheres

negras, escravizadas e marginalizadas, até mesmo no que diz respeito às primeiras formas de luta e resistência à violência perpetuada. Simone de Beauvoir (1967) argumenta que a valorização do papel de procriador no sexo feminino começou a se destacar quando a importância da propriedade se tornou central, assim como Federici (2017), nesse contexto, surge a preocupação com o futuro e a continuidade da posse desses bens, tornando as mulheres peças que garantem a perpetuação da linhagem associada à propriedade. Essa função, entretanto, retirou a mulher do espaço público, o que fez com que

Cheias de insatisfação, potencialidades intelectuais para além dos serviços do lar, subestimadas e muito oprimidas pelo grupo dominante, as precursoras dos movimentos feministas queriam que a sua igualdade em participação social juntamente com o gênero dominante fosse enfim estabelecida, ansiavam por uma maior liberdade. A primeira luta era que pudessem trabalhar, causa considerada um tanto estranha para as muitas trabalhadoras da classe proletária que já sofriam com as injustiças do trabalho. E se pensarmos nas mulheres negras que não desfrutavam de nenhum direito humano nos campos de algodões e nas senzalas, essa reivindicação não fazia sentido algum (Alves; Pacheco, 2023, p. 5).

Nesse contexto, o estado, em comunhão com a Igreja Católica, se tornou o principal agente de violência e exploração das mulheres, na Europa medieval com a Inquisição ou chamado Santo Ofício, que foi criado para julgar os crimes de heresia, considerando herege todos os desviantes das normas patriarcais da época, oprimindo e condenando mulheres ao extermínio, a fogueira, ao enforcamento, e as mais variadas formas de violência. Ademais, ainda que a Europa tenha sido o berço do capitalismo e o mais comentado cenário da caça às bruxas, esse fenômeno se estendeu aos mais variados povos, talvez não nomeado como caça às bruxas, mas compondo um mesmo arranjo, na escravização negra, no extermínio de povos indígenas e na colonização das Américas como colocado por Federici (2019).

A PERSISTENCIA DA VIOLÊNCIA: A CAÇA ÀS BRUXAS NA ATUALIDADE

Ainda que o contexto tenha mudado, e mais de cinco séculos tenham se passado desde o “fim” da caça às bruxas, a perseguição às mulheres persiste, sob o pretexto de acusações de bruxaria. Em certos países da Índia e da África por exemplo desde a década de 1990 até os dias atuais, essa prática ressurgiu em áreas afetadas por mudanças econômicas, negociações comerciais e privatizações de terras, levando a uma divisão da população, a epidemia de AIDS e o aumento da pobreza também contribuíram para o estigma associado às “bruxas” (Oliveira, 2021).

As mulheres, segundo Vilela (2022), não deixaram de ser bruxas, foram de certa forma apenas atualizadas, e os movimentos feministas, principalmente negro e LGBTQIA+ constata tal fato. Em novembro de 2020, foi noticiado pelo jornal “*Made for Minds*”¹ a morte por espancamento de uma mulher do país de Gana, Akua Denteh de 90 anos foi brutalmente assassinada, acusada de bruxaria. As mortes com a acusação de bruxaria pouco são notificadas, porém ainda perduram. Nesse sentido, pode-se observar que desde que existem mulheres, a violência as acompanha. Dessa forma, é de suma importância enfatizar os dados que comprovam a existência dessa violência que transpassa a história do feminino, posicionando os fatos descritos anteriormente no cenário atual.

Diante disso, um importante avanço para as formas de resistência contra a violência de gênero direcionada ao feminino, foi a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), essa define a violência contra mulher como qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. O fenômeno é global, transcendendo fronteiras e culturas, perpetuando-se há séculos como uma manifestação extrema da desigualdade de gênero enraizada na sociedade, a violência de gênero assume diversas formas e apresenta inúmeras consequências devastadoras (Brasil, 2006).

¹ MULLER, Charlotte. SANDERSON, Seta. Caça às bruxas: Um problema que persiste no século 21. **DW Made for Minds**,

2020. Disponível em: < <https://www.dw.com/pt-br/ca%C3%A7a-%C3%A0s-bruxas-um-problema-que-persiste-no-s%C3%A9culo-21/a-54520254> >

As formas de violência que constam no artigo 7.º da Lei Maria da Penha (Brasil,2006) são:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018)

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Descreve como violência contra a mulher qualquer tipo de agressão física, verbal, psicológica, sexual ou moral, desde que baseada no gênero (Brasil, 2006, p. 2).

Envolvendo as diversas formas de violência, surge o feminicídio a partir da Lei nº 13.104/2015, o termo foi criado para descrever o homicídio de mulheres em razão de seu gênero, reflete a expressão extrema da violência de gênero, o conceito foi introduzido para destacar a natureza discriminatória e violenta desses crimes, enfatizando a morte de mulheres pela condição de ser mulher, e muitas vezes após já

terem sofrido uma série de abusos e violências, ressaltando que o feminicídio não é um evento isolado, mas muitas vezes é o desfecho trágico de um ciclo de abusos contínuos. As vítimas enfrentam não apenas violência física, mas também emocional, psicológica e econômica. O feminicídio pode ocorrer de diversas formas, desde homicídios por parceiros íntimos, ex-parceiros e familiares (Ferraz *et al.*, 2020).

Entretanto, apesar dos avanços da Lei Maria da Penha, e a definição de uma lei que especifica o crime contra a vida de mulheres, anualmente os números referentes à violência contra a mulher continuam aumentando, assim como pontuado no 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2023), todos os indicadores de violência doméstica, bem como de feminicídios e homicídios femininos, sofrem uma crescente de 18,8%, 6,1% e 1,2% respectivamente, com um aumento de 16,9% nas tentativas de feminicídio. Das vítimas de feminicídio, 61,1% são mulheres negras, e 7 em cada 10 foram mortas dentro de suas casas.

Além disso o anuário aponta para o maior número de estupros da história, registrando 74.930 vítimas, sendo que 88,7% são do sexo feminino, com aumento de 8,2% em relação ao ano de 2021. E com relação aos números de violência psicológica foram registradas 24.382 ocorrências, e 6.114 nos casos de assédio sexual. Ainda que esses dados apontem para números alarmantes, uma grande parte dos casos nem sequer são notificados, revelando um fenômeno social, que persegue e violenta mulheres constantemente, tornando imprescindível indicações para visibilidade de ações e políticas públicas.

PSICOLOGIA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO: POSSIBILIDADES E COMPROMISSOS

As dimensões sociais, históricas e culturais que permeiam a estrutura da violência de gênero são elementos fundamentais para compreender e abordar esse fenômeno complexo. A Psicologia, enquanto ciência e profissão, desempenha um papel crucial no enfrentamento das diversas formas de violência que afetam as mulheres. Essa atuação se embasa nos Princípios Fundamentais do Código de Ética da(o) Psicóloga(o), conforme a Resolução CFP nº 010/2005, e nas normas de exercício profissional da psicologia em relação

às violências de gênero, como estabelecido na Resolução nº CFP 08/2020. Neste contexto, a violência de gênero apresenta-se como um aspecto constituinte e enraizada não apenas na sociedade, mas também em seu funcionamento político, histórico e cultural, atrelada aos compositores do sistema político e econômico vigentes, assim ao compreendermos essa complexidade, torna-se evidente que suas raízes se estendem além do âmbito individual, demandando uma abordagem interdisciplinar e sistêmica.

A violência de gênero é um fenômeno social que não pode ser reduzido ao âmbito individual ou privado. Portanto, a(o) Psicóloga(o) deve trabalhar com o conceito de clínica ampliada, que possibilita ao profissional diversificar sua atuação, indo além do trabalho individual em consultório e inserindo-se em diferentes instituições e comunidades, atendendo pessoas de diversas classes sociais e adaptando suas abordagens. No atendimento às mulheres vítimas de violência demanda-se antes de tudo uma abordagem sensível e estratégica, é essencial estabelecer um vínculo terapêutico sólido, criando um ambiente seguro e confiável para a mulher, esse *rapport* é o alicerce para que ela sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências e iniciar o processo terapêutico. A postura clínica está mais relacionada à conduta do profissional do que ao espaço físico em que atua, e a escuta clínica ativa é fundamental para criar um ambiente terapêutico, independentemente do contexto (Monteiro, 2012).

A complexidade das situações de violência enfrentadas por mulheres demanda uma rede de serviços de saúde e suporte abrangente. Estes serviços são essenciais para oferecer acolhimento, orientação e prevenção, visando proteger a integridade e a vida das mulheres. Conforme consta na Cartilha de Referências técnicas para atuação de psicólogas (os) em Programas de Atenção à Mulher em situação de Violência (CREPOP, 2013) os serviços de saúde são a base desta rede, oferecendo desde atendimento de emergência até o acompanhamento em situações específicas, como o aborto legal. As maternidades de referência fornecem acolhimento e orientação tanto durante a internação quanto no ambulatório. Já Centros e Núcleos de Referência representam pontos estratégicos para acolhimento, acompanhamento

e coordenação da Rede de apoio. A variação na estrutura e atendimento entre diferentes localidades demonstra a necessidade de adaptar-se às particularidades de cada comunidade.

Compõem também essa rede as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher que são espaços de acolhimento, orientação e encaminhamento para outros serviços da rede, servindo como ponto de partida para as mulheres em busca de apoio. A presença de profissionais de psicologia em hospitais gerais é também fundamental para proporcionar suporte emocional durante a internação, bem como orientação e encaminhamento após a alta, promovendo um cuidado amplo nesses casos. Os abrigos são uma alternativa segura para mulheres em situações de violência iminente, assegurando a segurança delas e de seus filhos. Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) têm como função o atendimento e encaminhamento de casos de violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Instituições educacionais nesse caso funcionam como espaços essenciais de articulação interdisciplinar e, muitas vezes, tornam-se locais de denúncias de diversas formas de violência.

A Coordenadoria da Mulher, vinculada ao Poder Executivo, desempenha um papel essencial na coordenação e articulação das ações governamentais voltadas para as mulheres. Conselhos Tutelares e Municipais de Crianças e Adolescentes são órgãos vitais de controle social, influenciando políticas locais para a proteção dos jovens e recebendo denúncias de situações de violência. O Poder Judiciário, por meio de instâncias como Juizados Especiais de Violência contra a Mulher, Varas de Família, Varas de Infância e Defensorias, muitas vezes oferece acolhimento a partir de busca espontânea. Parcerias estratégicas entre universidades e centros de referência são fundamentais para o acolhimento, acompanhamento, avaliação e intervenção em rede de famílias encaminhadas por essas instâncias.

Organizações não governamentais também desempenham seu papel na promoção social, cidadania e inclusão de mulheres, crianças e adolescentes. A diversidade de serviços e populações atendidas ressalta a necessidade de uma compreensão aprofundada das

especificidades de gênero. A inclusão de lésbicas, por exemplo, representa um passo significativo em direção à equidade. Fortalecer e expandir essa rede é crucial para garantir a segurança e bem-estar de todas as mulheres.

A Psicologia, ao se debruçar sobre essas dimensões, contribui para uma compreensão mais abrangente dos fatores que perpetuam e alimentam a violência de gênero, adotando os Princípios Fundamentais do Código de Ética da(o) Psicóloga(o), os profissionais de Psicologia se comprometem com a promoção do respeito à dignidade, à integridade e à diversidade das pessoas. Nesse contexto, a luta contra a violência de gênero se torna central, visto que é uma das formas mais flagrantes de violação dos direitos humanos, especialmente das mulheres. A Psicologia atua como agente de transformação, oferecendo suporte emocional, empoderamento e estratégias de enfrentamento para as vítimas.

No contexto de violência contra a mulher, a atuação do profissional da psicologia, conforme orientações do CREPOP (2013), abrange diversas atividades. O acolhimento é destacado como ação essencial, envolvendo proximidade e escuta atenta para garantir que as demandas da mulher sejam ouvidas, respeitadas e tratadas com confidencialidade. O planejamento da atuação requer práticas interdisciplinares e uma abordagem terapêutica flexível, adaptada às necessidades individuais, considerando a formação de vínculos e a compreensão da subjetividade da mulher.

O encaminhamento é fundamental para garantir um atendimento eficaz, envolvendo a orientação da mulher para outros serviços na rede, com a necessidade de conhecer os serviços parceiros e estabelecer contatos avisos. O acompanhamento inclui o monitoramento dos encaminhamentos e atendimento por outros serviços, garantindo a superação da violação dos direitos, além da promoção da articulação entre membros da equipe e outros setores sociais. O atendimento psicológico nas situações de violência exige uma abordagem que respeite a singularidade de cada indivíduo, diferenciando a abordagem psicossocial da psicoterapia, com a primeira buscando fornecer apoio e proteção para superar a violação de direitos, especialmente considerando a dinâmica social do indivíduo. Essa atuação deve ser exclusivamente externa às mulheres, preservando a confiança, e a

abordagem da violência também deve incluir o agressor em espaços específicos, conforme prevista na Lei Maria da Penha. O trabalho em grupo é destacado como uma ferramenta poderosa para construir relações, experiências e significados, voltadas à autonomia e superação da violência, abordando questões diversas como direitos humanos, sexuais e reprodutivos, relações familiares e empoderamento econômico.

Para além, as Referências Técnicas descritas pelo CREPOP (2013) descrevem outras atividades que podem contribuir para a atuação da(o) psicóloga(o) na atenção à mulher em situação de violência, buscando a prevenção e compreensão, utilizando-se de palestras, feiras, oficinas e eventos para disseminar informações, destacando que a violência contra a mulher é um problema público, social e estrutural, promovendo discussões e reflexões que atravessem as redes públicas de atendimento e a comunidade. A capacitação de profissionais e atividades de gestão, planejamento e supervisão de serviços são essenciais para melhorar a qualidade da assistência. A promoção de diálogos perante a problemática é uma agente de transformações, fortalecendo a rede de apoio.

É importante ressaltar que existem aspectos específicos no atendimento à mulher, lembrando a construção do feminino no contexto histórico, social, econômico e subjetivo, pontuando também as limitações que diversas mulheres encontram na tentativa de distanciamento da violência, sejam elas barreiras econômicas, por muitas vezes encontrarem-se em ambiente privado – fora do mundo de trabalho –, sem perspectiva de mudança, visto que além de violentadas, encontram-se em vulnerabilidade social, atravessadas por inúmeros fatores. Portanto, é fundamental compreender o contexto da pessoa atendida, considerando todos os aspectos que a atravessam, todas as situações de risco e vulnerabilidade a que está submetida, para que assim, cada situação apresentada tenha o devido planejamento do atendimento. Sendo assim:

Compreender a conjuntura na qual a violência ocorre e o significado que assume também é uma diretriz fundamental para a atuação da(o) psicóloga(o) no atendimento à mulher em situação de violência. Entender as características da população atendida,

suas especificidades, bem como promover ações voltadas à comunidade para disseminação de informações sobre o tema e dispositivos disponíveis na rede de atendimento por meio de oficinas, palestras, debates e mobilizações com materiais informativos. Como campo de ciência e profissão, a Psicologia pode ajudar de forma significativa na desconstrução das desigualdades sociais e de gênero, evitando interpretações unilaterais e simplistas. Isso revela o quanto é preciso superar as noções de gênero dualistas e fixas que muitas vezes penetram a rede, especialmente, no âmbito da atuação jurídica. O profissional de Psicologia exerce um papel muito importante na rede de serviços de atenção à mulher em situação de violência, seja para identificar os sinais de que uma mulher está sofrendo agressões ou para avaliar as possibilidades de que isso possa ocorrer. O objetivo é sempre intervir no sentido de fortalecer a mulher para evitar ou superar a violência (CREPOP, 2013).

Por último, um importante ponto a ser levado em consideração, apesar de já violentadas em seu cotidiano, quando em extrema violência devem comprovar ao que foram submetidas, portanto, os profissionais da psicologia devem adotar a posição de ouvi-las e não reproduzir uma violência sobre a pessoa em questão (CREPOP, 2013). O enfrentamento da violência deve, sobretudo, adotar uma postura de oposição à violência, para isso, deve-se compreender a estruturação da mesma em sociedade e compreender que o fenômeno da violência de gênero, apesar de ocorrer em objeção à Constituição Federativa da República Brasileira de 1988 – que prevê o direito à vida –, é um dos fundadores de uma complexa estrutura social, política, econômica e de gênero que embasam a sociedade ocidental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

"Violência de Gênero: Uma reflexão sobre a caça às bruxas" é um convite à reflexão acerca da persistência da violência contra as mulheres, tendo como ponto de referência o episódio da caça às bruxas para trazer à tona a invisibilidade da mulher na História e a atualidade dos fatores que violentam diariamente mulheres na sociedade. Tendo em vista o exposto, faz-se necessário enfatizar as problemáticas que atravessam e estruturam o cenário de violência de gênero primeiramente elencando fatores e

conceitos que são de suma importância para o tema. Para isso, deve-se recapitular alguns conceitos como: o patriarcado, gênero e a violência de gênero. O primeiro é o modelo vigente em que a construção da família ocidental se baseia, neste, o poder do masculino é colocado em uma escala hierárquica de superioridade perante o feminino em sociedade. O segundo pode ser compreendido como um conceito em movimento, visto que é de suma complexidade e de extrema importância para a contínua elaboração do feminino em sociedade, distanciando-se do conceito biológico de sexo feminino e aproximando-se do conceito biopsicossocial. Finalmente, a violência de gênero é, portanto, um aspecto complexo e estrutural, enraizado nas dimensões sociais, históricas e culturais da sociedade, visto que o atual modelo que estrutura as relações sociais e relações de gênero, pauta-se na violência de gênero. Compreender suas raízes e impactos exige uma abordagem interdisciplinar e sistêmica, portanto, o episódio da Caça às Bruxas torna-se um divisor de águas para mulheres que antes, apesar de existir divisão sexual do trabalho, essa ainda ser coletiva e valorizada, o corpo que antes era útil para o trabalho, torna-se útil apenas para a reprodução. Aquilo que um dia fora um corpo social, convivendo em coletividade, torna-se um corpo limitado ao espaço privado.

Na obra "O Calibã e a Bruxa", Silvia Federici (2017) propõe uma análise profunda e interdisciplinar sobre a história da Caça às Bruxas e sua relação com o surgimento do sistema capitalista e a dominação patriarcal. A autora argumenta que, com a transição para o capitalismo, o corpo feminino foi transformado em propriedade, garantindo a produção de mão de obra para atender à demanda do sistema emergente. As mulheres exerceram, de forma involuntária, um papel importante na afirmação do sistema de dominação e exploração atual. Ao compreender a historicidade dos fatos, compreende-se que uma violência extrema não deve cair no esquecimento para que haja resistência, mas sim ser lembrada, debruça-se sobre o contexto histórico-cultural e suas vulnerabilidades. Atualmente, o feminino, o corpo feminino, continua limitado... Por mais que os avanços sejam alcançados, são alcançados ao passo que lhes é concedido o alcance. Hoje,

apesar da existência de leis que compreendem a violência de gênero como uma problemática atual, e até mesmo nomeiam o homicídio de mulheres em razão de seu gênero – o feminicídio – a violência persiste em uma crescente, os números continuam aumentando, demonstrando que a penalidade na esfera jurídica e o reconhecimento da problemática, apesar de significativas, não são suficientes.

Com isso, a psicologia desempenha um papel central na compreensão e na abordagem da violência de gênero contra as mulheres, um fenômeno profundamente enraizado nas dimensões sociais, históricas e culturais. Além disso, a psicologia desempenha um papel crucial na criação e manutenção de uma rede de serviços de saúde e apoio abrangente para atender as necessidades das mulheres em situação de violência. Esta rede inclui serviços de saúde, delegacias especializadas, abrigos, órgãos governamentais, organizações não governamentais e instituições educacionais. A coordenação e a articulação entre esses serviços são vitais para garantir o acolhimento, orientação e proteção das mulheres. Portanto, a psicologia desempenha um papel essencial na promoção daquilo que está previsto no Artigo 5º da Constituição Federal de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] (Brasil, 1988)

Portanto, em suma, para a atuação efetiva da psicologia nos cenários em que se insere perante a violência de gênero, é necessário, primeiramente, compreender os fatores que constituem a sociedade atual e as diversas formas de violência ao feminino que se perpetuam. Para que, a partir dessa compreensão, a psicologia seja capaz de desempenhar um papel central na criação de uma rede abrangente de serviços de saúde e apoio, sendo assim, nesse contexto a atuação da psicologia se torna essencial para promover os princípios constitucionais de igualdade e proteção à vida.

REFERÊNCIAS

- ALVES, E. R. F.; PACHECO, H. M. A marginalização da figura feminina negra empoderada como bruxa em Eu, Tituba: bruxa negra de Salem (1986) de Maryse Condé. *Muiraquitã: Revista de Letras e Humanidades*, [S. l.], v. 11, n. 1, 2023. DOI: 10.29327/210932.11.1-10. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/mui/article/view/6713>. Acesso em: 20 set. 2023.
- BEAUVOIR, S. **O segundo sexo: a experiência vivida**. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1967.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Seção 1.
- BRASIL. **Lei nº 13.104, de 09 de março de 2015**. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos.
- BUTLER, J. P. **Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Referências técnicas para atuação de psicólogos(os) em Programas de Atenção à Mulher em situação de Violência**. Brasília: CFP, 2012.
- CHAUI, M. Participando do Debate sobre Mulher e Violência. In: Franchetto, Bruna, Cavalcanti, Maria Laura V. C. e Heilborn, Maria Luiza (org.). **Perspectivas Antropológicas da Mulher 4**, São Paulo, Zahar Editores, 1985.
- CONDÉ, M. **Eu, Tituba, bruxa negra de Salem**. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2019.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Código de Ética Profissional dos Psicólogos**, Resolução n.º 10/05, 2005.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Estabelece normas de exercício profissional da psicologia em relação às violências de gênero**. Resolução n.º 08/20, 2020.
- CURADO, J. C.; JACÓ-VILELA, A. M. Estudos de Gênero na Psicologia (1980- 2016): Aproximações e Distanciamentos. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 41, p.e219132, 2021.
- DAVIS, A. **Mulheres, raça e classe**. São Paulo: Boitempo, 2016.
- FEDERICI, S. **Calibã e a bruxa: mulheres, corpos e acumulação primitiva**. São Paulo: Elefante, 2017.
- FEDERICI, S. **Mulheres e caça às bruxas: da Idade Média aos dias atuais**. São Paulo: Boitempo, 2019.
- FERRAZ, V. M V et al. Da caça às bruxas ao feminicídio: como a educação pode contribuir com essa questão?. **e-Curriculum**, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 408-429, jan. 2020. Disponível em http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-38762020000100408&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 10 nov. 2023.
- FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em:

- <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2023.
- GEVEHR, D. L.; SOUZA, V. L. de. As mulheres e a Igreja na Idade Média: misoginia, demonização e caça às bruxas. **Revista Acadêmica Licência & Acturas**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 113–121, 2014. DOI: 10.55602/rlic.v2i1.38. Disponível em: <https://ws2.institutoivoti.com.br/ojs/index.php/licenciacturas/article/view/31>. Acesso em: 22 abr. 2023.
- HOLZINGER. Mulheres ou bruxas? A invenção da mulher menos humana. **Captura Críptica**: direito, política, atualidade, Florianópolis, v. 11, n. 1, p. 47–60, 2022. Disponível em: <https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/capturacriptica/article/view/5710>. Acesso em: 22 abr. 2023.
- JESUS, J. G. **Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos**. 2ª ed. Brasília: Autor, 2012.
- MONTEIRO, F. S. **O papel do psicólogo no atendimento às vítimas e autores de violência doméstica**. Faculdade de Ciências da Educação e Saúde do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Brasília, Novembro, 2012. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/2593/3/20820746.pdf>. Acesso em: 19 out. 2023.
- MULLER, C. SANDERSON, S. Caça às bruxas: Um problema que persiste no século 21. **DW Made for Minds**, 2020.
- NARVAZ, M. G.; KOLLER, S. H.. Famílias e patriarcado: da prescrição normativa à subversão criativa. **Psicologia & Sociedade**, v. 18, n. 1, p. 49–55, jan. 2006.
- OLIVEIRA, K. da S. Caça às Bruxas: a contribuição do capitalismo para o aumento da violência contra às mulheres. **Das Amazônias**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 215–223, 2021.
- ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, **Convenção Interamericana para a Prevenção, Punição e Erradicação da Violência contra a Mulher** ("Convenção de Belém do Pará"), 1994.
- RUSSELL, J. B.; ALEXANDER, B. **História da Bruxaria: Feiticeiras, hereges e pagãs**. São Paulo: Aleph, 2019.
- SAFFIOTI, H. B. **O Poder do Macho**. São Paulo: Moderna, 1987.
- SCOTT, J.; EIRAS COELHO SOARES, T. de A. C. Os usos e abusos do gênero. **Projeto História : Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História**, [S. l.], v. 45, 2014. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/15018>. Acesso em: 14 out. 2023.
- SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. **Educação & Realidade**, [S. l.], v. 20, n. 2, 2017. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71721>. Acesso em: 14 out. 2023.
- SILVA, L.; SOUZA S. Patriarcado. **Dicionário Crítico de Gênero**. 2ª edição. Dourados/MS: Editora UFGD, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1097>. Acesso em 14 de outubro 2023.
- SOUZA, V. de. **A Cultura do estupro e a urgência de alteração na Lei de Vilipêndio**. In: Congresso de Iniciação Científica, 2023. Disponível em: <http://www.cic.fio.edu.br/anaisCIC/anais2022/pdf/07.07.pdf>. Acesso em 27 de julho 2023.
- VILELA, I. **Incendiadas e incendiárias, caça às bruxas no Brasil contemporâneo: a presença digital de vítimas de violência de gênero no GoogleNews**. Monografia (Graduação em Jornalismo) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2022.